

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Um ensaio pedagógico com a demonstração de um lema do teorema de Heine-Borel

Colaboração Matemática Aberta¹

March 15, 2025

Abstract

Neste white paper, provamos dois lemas envolvidos na demonstração do teorema de Heine-Borel, com todos os passos desenvolvidos e com o menor número de símbolos matemáticos possíveis, sem perder informação.

palavras-chave: teorema de Heine-Borel, espaços topológicos compactos, topologia

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032657>

Introdução

1. No início de cada seção, após a citação da referência bibliográfica utilizada, aparece o resultado principal (teorema ou definição).
2. Abaixo do teorema (ou da definição), são colocadas as definições subjacentes.
3. O símbolo $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
4. $A \vdash B$ significa que A prova B .

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

O teorema de Heine-Borel

5. [1-3]

6. Teorema

$$((A, \mathcal{T}_A) \equiv \text{compacto}) \leftrightarrow (A \equiv \text{fechado e limitado em } \mathbb{R})$$

7. $A \subseteq \mathbb{R}$

8. $(A, \mathcal{T}_A) :=$ espaço topológico

Topologia em S

9. [1-3]

10. Definição

$\mathcal{T} :=$ topologia em S se

(i) $\emptyset, S \in \mathcal{T}$

(ii) $X_1, X_2 \in \mathcal{T} \rightarrow X_1 \cup X_2 \in \mathcal{T}$

(iii) $Y_1, Y_2 \in \mathcal{T} \rightarrow Y_1 \cap Y_2 \in \mathcal{T}$

11. $S, X_i, Y_i :=$ conjuntos

12. $\mathcal{T} :=$ famílias (conjuntos de conjuntos)

13. (10.ii) significa que \mathcal{T} é fechado sob união arbitrária (finita ou infinita).

14. (10.iii) significa que \mathcal{T} é fechado sob interseção finita.

Espaço Topológico

15. [1-3]

16. Definição

$(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

17. $S :=$ conjunto

18. $\mathcal{T} :=$ topologia em S

Cobertura

19. [1–3]

20. Definição

$$(\bigcup \mathcal{C} = S) \equiv (\mathcal{C} := \text{cobertura de } S)$$

21.

\mathcal{C} cobre S

22. Definição

$$\begin{aligned} (\mathcal{C} \equiv \text{cobertura de } S) \wedge (\forall U \in \mathcal{C} : U \equiv \text{conjunto aberto}) &\equiv \\ &\equiv \mathcal{C} := \text{cobertura aberta de } S \end{aligned}$$

23. $(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

24. $\mathcal{C} :=$ coleção de subconjuntos de S

Compacto, Subcobertura

25. [1–3]

26. Definição

$$(\forall \mathcal{C} : \exists_n \text{ subcobertura da cobertura}) \equiv ((S, \mathcal{T}) := \text{compacto})$$

27. $(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

28. $\mathcal{C} :=$ coleção de subconjuntos de S

29. $\mathcal{C} :=$ cobertura aberta de S

30. $\exists_n :=$ existe um número finito de

31. subcobertura da cobertura := subcoleção que cobre S

Fechamento

32. [1-3]

33. Definição

$$A \subseteq S \rightarrow \bar{A} := \bigcap \{C \mid A \subseteq C, C \equiv \text{closed in } S\}$$

34. $(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

35. $\bar{A} :=$ fechamento de A em S

Intervalo Aberto

36. [1-3]

37. Definição

$$(a, b) := \{x \in X \mid a < x < b\}$$

38. $X :=$ conjunto

Conjunto Aberto

39. [1-3]

40. Definição

$X :=$ conjunto aberto em Y se

(i) $X \subseteq Y$

(ii) $\forall x \in X, \exists (a, b) : (a, b) \subseteq X, x \in (a, b)$

41. $X, Y :=$ conjuntos

42. $(a, b) :=$ intervalo aberto

Conjunto fechado em \mathbb{R} , Complemento de um conjunto

43. [1–3]

44. Definição

$$(\mathbb{R} \setminus X := \text{aberto em } \mathbb{R}) \equiv (X := \text{fechado em } \mathbb{R})$$

45. $X \subseteq \mathbb{R}$

46. $\mathbb{R} \setminus X :=$ complemento de X em \mathbb{R}

47. Informalmente, $\mathbb{R} \setminus X$ é o complemento do conjunto que, quando “adicionado” a X , resulta em \mathbb{R} .

Limites Superior e Inferior em \mathbb{R}

48. [4]

49. Definição

$$(\exists m \in \mathbb{R} : \forall s \in S, s \leq m) \equiv (m := \text{limite superior de } S)$$

50. Definição

$$(\exists k \in \mathbb{R} : \forall s \in S, s \geq k) \equiv (k := \text{limite inferior de } S)$$

Conjunto Limitado

51. [1–3]

52. Definição

conjunto limitado := limitado superior e inferiormente

Lema 1

53. [1-3]

54. $((A, \mathcal{T}_A) := \text{compacto}) \rightarrow (A := \text{limitado em } \mathbb{R})$

55. $A \subseteq \mathbb{R}$

56. $(A, \mathcal{T}_A) := \text{espaço topológico}$

Demonstração do Lema 1

57. [1]

58. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

59. Suponha: $(A, \mathcal{T}_A) \equiv \text{compacto}$.

60. Vamos provar que A é limitado em \mathbb{R} .

61. Seja \mathcal{C} uma cobertura aberta de A dada por $\mathcal{C} = \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$.

62. $(-k, k) := \text{intervalo aberto}$

63. Vamos mostrar que \mathcal{C} é uma cobertura de A , isto é, $(\cup \mathcal{C} = A)$.

64. Vamos provar: $\cup \mathcal{C} \subseteq A$.

65. Seja $x \in \cup \mathcal{C}$.

66. Precisamos concluir que $x \in A$.

67. Pela compacticidade de (A, \mathcal{T}_A) , \mathcal{C} tem uma subcobertura finita \mathcal{C}' de A .

68. Como \mathcal{C}' é uma subcobertura, então $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$.

69. Suponha que o seguinte subconjunto seja uma cobertura \mathcal{C} :

$$\mathcal{C}' = \{(-k_0, k_0) \cap A, (-k_1, k_1) \cap A, \dots, (-k_n, k_n) \cap A\}.$$

70. De (61) e (65), temos

$$\begin{aligned} x \in \bigcup \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\} &\vdash \\ \vdash x \in ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \end{aligned}$$

71. A propriedade arquimediana é dada por

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}^+ : n > x.$$

72. (71), $x \in ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \vdash x \in A$

73. (65,72) $\vdash x \in \bigcup \mathcal{C} \rightarrow x \in A \vdash \bigcup \mathcal{C} \subseteq A$

74. Vamos provar que $A \subseteq \bigcup \mathcal{C}$.

75. Seja $x \in A$.

76. Precisamos provar que $x \in \bigcup \mathcal{C}$.

77. \mathcal{C} é uma cobertura aberta \vdash todos os elementos de \mathcal{C} são conjuntos abertos

78. A união de conjuntos abertos em \mathbb{R} é aberta em \mathbb{R} .

79. (77,78) $\vdash \bigcup \mathcal{C} \equiv$ aberto em \mathbb{R}

80.

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \vdash \\ \vdash \bigcup \mathcal{C} &= ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \end{aligned}$$

81. Seja: $a = |\min A|$, $b = |\max A|$.

82. Seja $c = \max \{a, b\}$.

83. (71,82) $\vdash \exists n \in \mathbb{Z}^+ : n > c$

84. Seja $n_0 > c$.

85. (83) $\vdash A = (-n_0, n_0) \cap A$

86. (75,85) $\vdash x \in (-n_0, n_0)$

87. (80) $\vdash (-n_0, n_0) \subseteq \cup \mathcal{C}$
88. $x \in (-n_0, n_0) \subseteq \cup \mathcal{C} \vdash x \in \cup \mathcal{C}$
89. (75,88) $\vdash x \in A \rightarrow x \in \cup \mathcal{C} \vdash A \subseteq \cup \mathcal{C}$
90. (73,89) $\vdash \cup \mathcal{C} = A$ □

Lema 2

91. [1-3]
92. $((A, \mathcal{T}_A) := \text{compacto}) \rightarrow (A := \text{fechado em } \mathbb{R})$
93. $A \subseteq \mathbb{R}$
94. $(A, \mathcal{T}_A) := \text{espaço topológico}$

Demonstração do Lema 2

95. [1]
96. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.
97. Assuma: $(A, \mathcal{T}_A) \equiv \text{compacto}$.
98. Suponha, por contradição, que A não é fechado em \mathbb{R} .
99. A é fechado em S se e somente se $A = \overline{A}$.
100. (99) $\vdash \overline{A} \setminus A \neq \emptyset$
101. Seja $x \in \overline{A} \setminus A$.
102. $\forall k \in \mathbb{Z}^+ : U_k := \left(-\infty, x - \frac{1}{k}\right) \cup \left(x + \frac{1}{k}, \infty\right)$
103. $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \dots$
104. A propriedade arquimediana é dada por

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}^+ : n > x.$$

105. $(104) \vdash \bigcup \{U_k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} = \mathbb{R} \setminus \{x\}$
106. $x \notin A \vdash A \subseteq \mathbb{R} \setminus \{x\} = \bigcup \{U_k \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$
107. $\bigcup \{U_k \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\} = A$
108. $\mathcal{C} = \{U_k \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$ é uma cobertura aberta de A .
109. $(97) \vdash \mathcal{C}$ tem uma subcobertura finita de A
110. Seja $\{U_{k_0} \cap A, U_{k_1} \cap A, \dots, U_{k_n} \cap A\}$ a subcobertura finita de A .
111. $N = \max \{k_0, k_1, \dots, k_n\} \vdash A = U_N \cap A \vdash A \subseteq U_N = \left(-\infty, x - \frac{1}{N}\right) \cup \left(x + \frac{1}{N}, \infty\right) \vdash \left(x - \frac{1}{N}, x + \frac{1}{N}\right) \cap A = \emptyset$
112. $x \in \overline{A}$ se e somente se todo conjunto aberto contendo x contém pelo menos um ponto de A
113. $(112) \vdash x \notin \overline{A}$
114. (113) contradiz (98) . □

Considerações Finais

115. A demonstração do teorema de Heine-Borel é composta por cinco lemas [1], aqui demonstramos apenas dois.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [5,6]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [7].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032657>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [3]

References

- [1] Warner, Steve. *Topology for Beginners*. GET 800, 2019.
<https://books.google.com/books?id=pNAvxQEACAAJ>
- [2] Lobo, Matheus P. “Theorems in Topology.” *OSF Preprints*, 21 Feb. 2022.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/zm56w>
- [3] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [4] Warner, Steve. *Pure Mathematics for Beginners*. GET 800, 2018.
<https://books.google.com/books?vid=dcWrvAEACAAJ>
- [5] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [6] <https://zenodo.org/record/7067050>
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (autor principal, mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Rayanne Pinheiro de Oliveira¹

Davi Santana de Oliveira Silva²

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

²Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Denise Gomide Amui
(Tocantins, Brasil)